

**QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQARISHIDAGI
TASHKILY O'ZGARISHLARNING DEHQONLAR IJTIMOY
HAYOTIGA TA'SIRI (1955-1965-YILLAR FARG'ONA
VODIYSI VILOYATLARI MISOLIDA)**

Sobirov Jamshidbek

Andijon davlat universiteti

Tarix yo'nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15228394>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 10-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 16-aprel 2025 yil

KEY WORDS

Qishloq xo'jaligi, dehqonlar, ijtimoiy hayot, rivojlanish, sug'orish, hosildorlik.

ABSTRACT

Farg'ona vodiysida ikkinchi jahon urushidan keyin qishloq xo'jaligi sohasining rivojlanishi. Vodiyda sobiq ittifoq davrida qishloq xo'jaligining ishlab chiqarishidagi tashkiliy o'zgarishlarining dehqonlar ijtimoiy hayotiga ta'siri, xo'jalik faoliyati, haqida maqolada bayon qilinadi.

KIRISH

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini, uning butun hayotini tinchlik davri vazifalariga mos ravishda modernizatsiya qilish eng muhim vazifa edi. Modernizatsiya keng ko'lamli masalalarni qamrab oldi, ulardan eng muhimi kolxoz xo'jaliklarini boshqarish shakllari va usullarini o'zgartirish, shuningdek, qishloq mehnatkashlarining farovonlik darajasini oshirish edi. Mamlakat tinch taraqqiyoti sharoitida urush yillarida mehnat sohasida joriy etilgan favqulodda choralarga ehtiyoj qolmadi. Mehnatdan to'liq va samarali foydalanish kolxozchilar mehnatini tashkil etish va ularga haq to'lashni yanada takomillashtirish, ularni moddiy rag'batlantirishni oshirish bilan tobora ko'proq bog'liq edi. Sovet rahbariyati oldida dehqonlarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun sharoit yaratadigan va uning mehnatining maksimal samaradorligini ta'minlaydigan kolxoz ishlab chiqarishni shunday tashkil etishga erishish vazifasi turardi. Bu, birinchi navbatda, urushning og'ir oqibatlari, qishloq va shaharlar aholisini qayta ishlash sanoati uchun xom ashyo va oziq-ovqat bilan tez ta'minlashni izlash bilan bog'liq edi.¹

Sovet hokimiyatining irrigatsiya-melioratsiya sohasini taraqqiy ettirish borasidagi tadbirlari 1950–1970-yillarda respublika, qolaversa, Markaziy Farg'ona qishloq xo'jaligida paxta yakkahokimligi siyosatining to'la hukmronlik qilishiga olib keldi. Ta'kidlash joizki, sug'orish tarmog'ining rivojlantirilishi ham xuddi shu siyosat doirasida bo'lib, ko'proq paxta ekish hamda undan ko'p hosil olish orqali markaz va boshqa sotsialistik mamlakatlarni paxta xomashyosi bilan ta'minlash maqsadiga yo'naltirildi. Butun respublikada bo'lgani kabi Markaziy Farg'onada ham paxta yakkahokimligi negizida irrigatsiya-melioratsiya ishlari aynan XX asrning 50–70 yillari mobaynida yanada kengaytirildi. Bu siyosatning ustuvorligi tufayli adir va tepaliklarda barpo etilgan yirik paxta maydonlarini sug'orishda nasos va

¹ Abdug'aniyev A., Abdug'aniyev A.A. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. - T.: «O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot Jamg'armasi», 2011. - 346 b.

mashinalardan foydalanish an'anaga aylandi.² Yirik paxta maydonlarini sug'orish maqsadida Farg'ona vodiysida ko'plab irrigatsiya kanallari va nasos stansiyalari barpo etildi. Xususan, 1952-yil 12-iyulda Sobiq Ittifoq Paxtachilik vazirligining "Stalin nomli Katta Farg'ona kanalini texnik jihatdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi buyrug'i chiqdi.³ Katta Farg'ona kanalining texnik holatini yaxshilash va Farg'ona vodiysida paxtachilikni rivojlantirish maqsadida asosiy e'tibor uning suv resurslaridan keng foydalanishga qaratilgan edi. Hujjatda O'zSSR Suv xo'jaligi vaziri va Katta Farg'ona kanali ekspluatatsiya boshqarmasi boshlig'iga uch oy muddat ichida mahalliy tashkilotlar bilan birga boshqarma shtatlarini optimallashtirish, boshqarma va gidrotexnik uchastkalarini yuqori malakali ishchilar bilan ta'minlash, 1953-yilda Katta Farg'ona kanali uchastkasi Kuyganyor to'g'onidan Asaka dyukerigacha (Dyuker nemischa so'zdan olingan bo'lib bosimli suv o'tkazgichdir) hamda Janubiy Farg'ona kanalini to'la tozalash vazifasi yuklatildi. Markaz topshirig'i to'la holatda bajarildi, kanal suv bilan to'la ta'minlandi va paxta maydonlari kengaydi. Shu bilan birga, KPSS MQning 1953-yildagi sentyabr Plenumida Markaziy Farg'onadagi suv xo'jaligi ishlarining olib borilishi ta'kidlangandi. Unga ko'ra, 1950-yillarda Farg'ona vodiysida yirik irrigatsiya inshootlari barpo etishga, mavjudlarining suv o'tkazish quvvatini oshirishga alohida e'tibor berildi. Masalan, ayni shu davr mobaynida Katta Farg'ona kanalining suv o'tkazish quvvati 200 m³/c ga yetkazildi.⁴ Bundan tashqari, Farg'ona vodiysida 10 ming ga yerni sug'orish maqsadida 9 ta nasos stansiyasi bunyod etildi. "Farhod" davlat xo'jaligidagi 12 ming ga maydonni mashina yordami bilan sug'orish ishlari amalga oshirildi. Boyovut massividagi 40 ming ga ni sug'orish uchun 15 ta nasos qurilmasi barpo etildi. Mazkur bunyodkorlik ishlari negizida, shubhasiz, sovetlarning paxta yakkahokimligi siyosati yotar edi. Shu asosda markaz rahbarlari hatto suv chiqmaydigan, sug'orish o'ta mushkul qo'riq va adir yerlarga ham paxta ekish, ularni nasoslar va mashinalar yordamida sug'orishga jiddiy e'tibor qaratdi. Bu nafaqat respublikada, balki Farg'ona vodiysida paxta yakkahokimligining yildan-yil kuchayishiga olib keldi. Sovet hokimiyati Markaziy Farg'ona qo'riq, bo'z yerlarini qishloq xo'jaligi iste'moliga kiritishga muhim e'tibor qaratgani bois hududda suv xo'jaligini rivojlantirish uchun kapital mablag'lar ajratish yil sayin ortib bordi.⁵ Chunki, hudud markazga paxta xomashyosi yetishtirib beruvchi bazaga aylantirildi. 1953-yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra, Markaziy Farg'onani o'zlashtirish maqsadida tashkil qilingan "Ferganavodstroy" tresti tomonidan hudud bo'yicha kapital mablag'larni o'zlashtirish rejasi 73000 rubl bo'lib, u 21161 rubl (28,9 %) hajmida bajarildi.⁶ Suv xo'jaligi qurilishi rejasi 41000 rubl bo'lib, ya'ni u 7091 (17,3 %) rubl, yo'l qurilishi rejasi 14000 ming rublni tashkil etib, u 1500 (10,7%) rubl, fuqarolik qurilishi rejasi 2700 rubl bo'lib, 1270 (47,0%) rubl hajmida uddalandi. Paxta yakkahokimligi siyosati ta'sirida Farg'ona vodiysida qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirish ishlari 1953-yildan yanada kengroq avj oldirildi. Ana shu maqsadni to'la ma'noda amalga oshirish uchun suv xo'jaligining moddiy hamda moliyaviy tomonlarini mustahkamlash ishlari olib borildi. Qishloq xo'jaligining imkoniyatlari avvalgidek sanoat ishlab chiqarishi manfaatlariga bo'ysundirilgan edi. 1950-yillarda ham qishloq xo'jalik mahsulotlari xarid narxlari juda pastligicha qolgan, hatto davlat xarid narxlari ayrim qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish tannarxini ham qoplamas edi. Masalan, O'zbekiston SSRda 1950-yilda paxtaning davlat xarid narxlari paxta tannarxining 75% ini, sutning xarid narxi uning tannarxining 67% ini, mol go'shti xarid narxlari mahsulot

² Samatov G' A, Yodgorov J.Yo, Rustamova I.B. Qishloqda zamonaviy bozor infratuzilmasini kompleks rivojlantirish va servis xizmatini tashkil etishning asoslari (fermerlar tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha biznes maktablar tinglovchilari uchun qo'llanma).- T.:ToshDAU tahririyati 2004.

³ История советского крестьянства. – В 5 томах. Т.4. – Москва: Наука, 1988. – С. 28–29

⁴ Андижон вилоят давлат архиви (бундан кейин – АВДА), 602-жамғарма, 1-рўйхат, 56-йиғма

⁵ Комилов О.К. Ўзбекистонда ирригация тизими ривожланиши ва унинг оқибатлари (1951–1990 йй.): Тарих фан. докт. ... дисс. автореферати.–Тошкент, 2017.–Б.25.

⁶ Комилов О.К. Ўзбекистонда суғориш тизими ривожланиши: ютук, муаммо ва оқибатлар. Монография.–Тошкент: Akademiashr, 2016.–Б.101.

tannarxining 82% ini tashkil qilgan. Aksariyat qishloq xo'jalik mahsulotlari kolxozlardan majburiy tayyorlov tizimi orqali o'ta past narxlarda olingan. Shuni alohida ko'rsatib o'tish lozimki, sovet davlatida qishloq xo'jalik mahsulotlarining davlat tomonidan belgilangan xarid narxlari 1928-yildan buyon o'zgarib kelayotgan edi. Vaholanki, sanoat mahsulotlari narxi o'tgan davr ichida 20 baravardan ko'proqqa oshgan edi. Keyinchalik N.S. Xrushchev qishloq xo'jaligi mahsulotlari davlat tomonidan deyarli tekinga olinganini tan olgan edi. Iqtisodiytni tiklash ishlari O'zbekiston qishloq xo'jaligida ayniqsa paxtachilikda qiyinchilik bilan kechdi. 1947-1948-yillarda paxta tayyorlashning davlat rejasi bajarilmadi. 1949-yildan boshlab ahvol birmuncha o'zgardi. 1950-yili 2 mln. 222 ming tonna paxta tayorlandi, hosildorlik gektaridan 20,7 sentnerga yetdi. 1950-yildan paxtaning xarid narxi oshirilib, 1 tonnasiga 2200 so'm ya'ni avvalgidan ikki baravar ko'p haq to'landi. Lekin dehqonchilikning boshqa sohalarida ekin maydonining qisqartirilganligi oqibatida g'alla va sabzavot tayyorlashda urushdan oldingi darajaga erishilmadi. Ko'rib o'tilayotgan davr agrar siyosatidagi kolxozlarni yiriklashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ijobiy deb hisoblash mumkin. Ikki yil davomida (1950-1952-yillar) birlashtirilishi munosabati bilan butun mamlakatda kolxozlar soni 252 mingtadan 91 mingtaga yoki 2,7 barobarga kamaydi. Endi kolxozlar avvalgilaridan ancha katta bo'lib, bir necha qishloqlarni o'z ichiga olar edi. Ilgari bitta kolxozga o'rtacha 80 ta xo'jalik to'g'ri kelgan bo'lsa, yiriklashtirilganidan keyin bitta kolxozga 220 ta oila to'g'ri kela boshladi. Har bir kolxoz ixtiyorida o'rtacha 4 ming gektardan ortiq qishloq xo'jalik hududlari bor edi. Kolxozlarning kengaytirilishi ularni ko'p tarmoqli xo'jaliklarga aylanishi uchun sharoit yaratdi, MTS texnikalaridan oqilona foydalanish, boshqaruv apparati ta'minoti uchun moliyaviy xarajatlarni qisqartirish imkonini berdi. Biroq ushbu tashkiliy islohotning ijobiy ahamiyati amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosat soyasida yo'q bo'lib ketdiki, umumiy agrar siyosat natijasida ayrim kolxozlar xonavayron bo'lgan bo'lsa, boshqalari faqat kichik daromad olish imkoniga ega bo'ldi, xolos. Ya'ni, kolxozlar qo'lida kolxozchilarning mehnatiga haq to'lash uchun juda kam mablag' qolar edi. Kolxozlarda mehnat xarajatlari shartli birlik – mehnat kuni bilan o'lchangan. Mehnat uchun haq kalendar yilining oxirida ikki shaklda: bir qismini natural shaklda, boshqa bir qismini pul hisobida to'langan. Aksariyat kolxozlarda urushdan keyingi yillarda ham mehnatga haq to'lash faqat natural shaklda amalga oshirilgan. Ish haqi uchun odatda bir kunlik mehnat uchun bir necha kilogramm g'alla berilgan. Ko'pgina nochor xo'jaliklar bunday to'lovga qodir ham bo'lmagan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 1952-yilda bitta kolxozchi kolxozdagi bir kunlik mehnati evaziga o'z mehnati qiymatining faqat 20% i miqdorida ish haqi olgan.⁷ 1950-yillarning o'rtalarida yillik eng kam ish kunlari 150- 200 kuni tashkil etgan. Kolxozchilarning asosiy daromad manbai shaxsiy tomorqa xo'jaligi edi. Kolxozchilar kichik tomorqa uchastkalarida ancha ko'p mahsulot yetishtirar edilar. Biroq, dehqonlar o'z tomorqalarida yetishtirgan mahsulotlarining hammasiga ham egalik qila olmaganlar. Dehqonlarning shaxsiy xo'jaligi ikki turdagi – pul shaklidagi va natural ko'rinishidagi soliqqa tortilgan. Ikkala soliq miqdori ham uzluksiz oshib borgan. Agar 1940-yilda bitta dehqon xo'jaligi o'rtacha 112 so'm soliq to'lagan bo'lsa, 1949-yilda bu miqdor 419 so'mni, 1950-yilda 431 so'mni, 1951-yilda 471, 1952-yilda 528 so'mni tashkil qilgan. Aholini ko'chirilishini asosiy to'liqini Farg'ona vodiysi aholisini Markaziy Farg'ona cho'li va Mirzacho'lga ko'chirilishi bilan bog'liqdir. Xususan Mirzacho'lning o'zlashtirilishi tarixi ancha ilgariga borib taqaladi. Rossiya imperiyasi, sovetlar hukmronligining dastlabki o'n yilliklari hamda ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda Mirzacho'lni o'zlashtirish bo'yicha yirik tadbirlar amalga oshirilgan bo'lib, ushbu jarayonlar qator adabiyotlar va tadqiqot ishlarida albatta aks etgan. Garchi ular boshqa xronologik davrni qamrab olsada, o'rganilayotgan davr

⁷ Samatov G'.A, Yodgorov J.Yo, Rustamova I.B. Qishloqda zamonaviy bozor infratuzilmasini kompleks rivojlantirish va servis xizmatini tashkil etishning asoslari (fermerlar tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha biznes maktablar tinglovchilari uchun qo'llanma).- T.:ToshDAU taxriiriyati 2004.

va u bilan bog'liq mavzuni ilmiy jihatdan tadqiq etish, mohiyatini chuqurroq tushinib yetishga yordam beradi. Bunday asarlar sirasiga paxta yakkahokimligini o'rnatish, yangi yerlarni, xususan, Mirzacho'lni o'zlashtirish, irrigatsiya–melioratsiya ishlarini rivojlantirish, aholini ko'chirish, kolxozlashtirish tarixiga oid asarlarni kiritish mumkin. Mazkur asarlarda voqea–hodisalar kommunistik partiya manfaatlarini nuqtai nazardan o'rganilgan, sovet hukumatining agrar siyosati, yangi yerlarni o'zlashtirish, aholini ko'chirish tadbirlari to'la ijobiy baholangan. Yangi yerlarni o'zlashtirish maqsadida aholini ko'chirish orqali ko'plab ijtimoiy – iqtisodiy muammolarni yechish mumkin degan xulosa chiqarilgan. Mutaqillik yillarida O'zbekiston tarixini yoritishga siyosatdan xoli bo'lgan munosabatning shakllanishi, jumladan, yangi yerlarni aholini ko'chirish orqali o'zlashtirish bilan bog'liq haqiqatni yuzaga chiqarish uchun imkoniyat yaratildi. Sobiq Sovet davrida yuritilgan agrar siyosat tarixini holisona o'rganishga bo'lgan ijtimoiy ehtiyoj paydo bo'ldi. Uning samarasi mahsuli sifatida bir qancha tadqiqotlar bunyodga kelgan. Lekin yangi yerlarni o'zlashtirilgan hududlarga ko'chirilgan aholini mulkiy munosabatlari deyarli o'rganilmagan. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish bu xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatlarini, talab va taklifdan kelib chiqqan holda, mavjud resurslardan samarali foydalanib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarni yetishtirishga yo'naltirishdan iboratdir. U korxonaning u yoki bu turdagi ijtimoiy tovar mahsulotni (paxtani, donni, qand lavlagisini, go'shtni, sutni, tuxumni, junni va boshqalarni) ishlab chiqarishdagi ishtirokini belgilab beradi.⁸

XULOSA. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, 1955-1965-yillar oralig'ida Sobiq Ittifoq tomonidan Farg'ona vodiysida amalga oshirilgan qishloq xo'jligi sohasiga doir ishlar to'laqonli Ittifoq manfaatlariga xizmat qilgan.

Foydalangan adabiyotlar royxati:

1. Andijon viloyat davlat arxivi (AVDA), 608-fond, 1-ro'yxat, 355-ish, 59 varaq.
2. Farg'ona viloyat davlat arxivi (bundan keyin – FVDA), 1151-jamg'arma, 1-ro'yxat, 5-yig'ma jild, 8-varaq.
3. AVDA, 608-jamg'arma, 1-ro'yxat, 932-yig'ma jild, 32-varaq.
4. FVDA, 1151-jamg'arma, 1-ro'yxat, 80-yig'ma jild, 5-varaq
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архиви Фарғона viloyat бўлими, 1-жамғарма, 233-рўйхат, 15-йиғма jild, 17-варақ.
6. ФВДА, 1151-jamg'arma, 1-ro'yxat, 29-йиғма jild, 10-варақ.
7. Фергхана валлей: тхе ҳеарт оф Сентрал Ациа / эдитед бй С. Фредериск Старр.–УСА: Армонк, 2011. – П. 151.
8. Очерки истории Ферганской области в советский период.–Ташкент: Фан, 1980.–С.103.
9. Komilov O.K. O'zbekistonda sug'orish tizimi rivojlanishi: yutuq, muammo va oqibatlar. Monografiya.–Toshkent: Akademnashr, 2016.–B.101.
10. Xushvaqtov H. O. Mirzacho'lni o'zlashtirish uchun aholi ko'chirilishi va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli (1946-1970 y) Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.-Toshkent, 2017.

⁸ Ergashev R.X. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. Darslik.-T.: EXTREMUM-PRESS, 2011, 386 b.